

Το «Λίμπρο ντ' Όρο» της Ιθάκης του έτους 1799

Μια πρώτη παρουσίαση

Γεράσιμος Χ. Λιβιτσάνης

Στο περίφημο Libro d'Oro της Ιθάκης του 1803 καταγράφονται όλοι οι άνδρες οι οποίοι απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα κατά την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας (1800–1807).¹ Η Επτάνησος Πολιτεία (Repubblica Settimesulare) ήταν μια βραχύβια κρατική οντότητα που ένωσε όλα τα Ιόνια νησιά μέσα στην ταραγμένη περίοδο που ακολούθησε την κατάλυση της μακραίωνης Βενετικής κυριαρχίας. Ήταν αποτέλεσμα της εκδίωξης των Γάλλων από τα Επτάνησα από τους συμμάχους Ρώσους και Οθωμανούς οι οποίοι είχαν στόχο να εξουδετερώσουν την επιρροή που είχε αποκτήσει η Γαλλία στην ανατολική Μεσόγειο μέσω της κατάκτησης των Επτανήσων, της Μάλτας και της Αιγύπτου.² Κηρύχθηκε ανεξάρτητη για να μην προσαρτηθεί από κανέναν από τους συμμάχους, παρέμενε υπό διαρκή κηδεμονία και ήταν φόρου υποτέλης στον σουλτάνο.³ Αυτή η ταραγμένη περίοδος ονομάζεται συμβατικά *Εικοσαετία* επειδή ξεκινά με τον ερχομό των Δημοκρατικών Γάλλων το 1797 και λήγει με τη συνταγματική διακήρυξη της ίδρυσης του βρετανικού

¹ Ελένη Φ. Γρίβα, *Το Libro d'Oro της Ιθάκης* (Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 1997) · Πάνος Γ. Καλλίνικος, *Επτανησιακά (κατά το πλείστο Ιθακησιακά) σύμμικτα* (Δόμος, 1991) 214–218 · Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, «Το Libro d' Oro στην Επτάνησο (Ειδήσεις από επίσημα έγγραφα και ο κώδικας της Ιθάκης)», στο *Άνθη Χαρίτων* 18 (1998): 395–409 · Despina E. Vlasi, «Stemmi, titoli, libri d'oro nelle Isole Ionie e a Creta tra mito e realtà», στο *Le Aristocrazie Cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV–XVIII*, επιμ. M. Zorzi, M. Fracanzani & I. Quadrio (La Musa Talla, 2009), 85–143.

² Norman E. Saul, *Russia and the Mediterranean, 1797–1807* (The University of Chicago Press, 1970), 52–77 · Charles Esdaile, *Napoleon's Wars: An international history, 1803–1815* (The University of Chicago Press, 2007), 60–62 · Tim Blanning, *The pursuit of glory: Europe 1648–1815* (Penguin Books, 2008), 648–649 · Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, *Η αγωγή του πολίτη: Η γαλλική παρουσία στο Ιόνιο (1797–1799) και το έθνος των Ελλήνων* (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2020), 579–621.

³ Για μια λεπτομερή ιστορική επισκόπηση της Επτανήσου Πολιτείας, βλ. Ermanno Lunzi, *Della Repubblica Settimesulare Libri Due* (Tipi Fava e Caragnani, 1863).

προτεκτοράτου των Ηνωμένων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων το 1817.⁴ Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στα Επτάνησα κυριάρχησαν διαδοχικά οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες: η γαλλική (και η δημοκρατική και η ναπολεόντεια εκδοχή της), η Οθωμανική, η Ρωσική και τελικά η Βρετανική. Το Libro d'Oro του 1803 είναι το μοναδικό χειρόγραφο του είδους που σώζεται από όλα τα νησιά της Επτανήσου Πολιτείας. Ειδικότερα για την Ιθάκη είναι μια σημαντικότερη πηγή η οποία απαθανατίζει ένα στιγμιότυπο της ανάπτυξης της ελίτ ενός μικρού νησιού και την πολιτική της ενηλικίωση. Μαζί με τη δημοσιευμένη απογραφή του 1807 προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για γενεαλογική και προσωπογραφική έρευνα.⁵

Το Libro d'Oro της Ιθάκης συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του δευτέρου συντάγματος της Επτανήσου Πολιτείας, εκείνο του 1803, το οποίο θεωρείται πολύ πιο φιλελεύθερο από το πρώτο του 1800, το λεγόμενο «Βυζαντινό».⁶ Πολιτικά δικαιώματα απέκτησαν, εκτός από την εδραιωμένη τοπική αριστοκρατία, και όσοι είχαν την οικονομική επιφάνεια για να

⁴ Γενικά για την Εικοσαετία, βλ. Γεράσιμος Ε. Μαυρογιάννης, *Ιστορία των Ιονίων Νήσων αρχαμένη τω 1797 και λήγουσα το 1815: Μετά προεισαγωγής εν η εκτίθενται αι προηγούμεναι τύχαι αυτών*, τόμ. 1–2, (Τυπογραφείον «Παλιγγενεσία», 1889) · Ελένη Ε. Κούκκου, *Ιστορία των Επτανήσων από το 1797 μέχρι την Αγγλοκρατία. Πρώτες διπλωματικές ενέργειες του Ιωάννου Καποδίστρια* (Εκδόσεις Παπαδήμα, 2001) · Νίκος Καραπιδάκης, «Τα Επτάνησα. Ευρωπαϊκοί ανταγωνισμοί μετά την πτώση της Βενετίας», στο *Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770–2000*, επιμ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, τόμ. 1 (Ελληνικά Γράμματα, 2003), 151–184. Για την Ιθάκη της Εικοσαετίας, βλ. Αθανάσιος Λεκατσάς, *Η Ιθάκη*, τόμ. Β' (Φήμιος, 1998), 94–178 · του ίδιου, *Η Ιθάκη*, τόμ. Γ' (Φήμιος, 1999), 7–106. Για επιμέρους ζητήματα της Εικοσαετίας στην Ιθάκη, βλ. Μάχη Παϊζή-Αποστολοπούλου, «Στην Ιθάκη το 1808. Από τα όρη των Αγράφων στη θάλασσα του Ιονίου», στο *Πρακτικά του ΣΤ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος, 23–27 Σεπτεμβρίου 1997*, τόμ. 1 (University Studio Press, 2000), 471–483 · Γεράσιμος Λιβιτσάνης, «Ιθάκη 1809. Στη δίνη των Ναπολεόντειων Πολέμων», στο *Πρακτικά του ΙΑ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κεφαλονιά, 21–25 Μαΐου 2018*, επιμ. Ηλίας Α. Τουμασάτος, τόμ. 1 (Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2019), 585–612.

⁵ Ιωάννα Αθανασοπούλου, *Ο πληθυσμός της Ιθάκης του Κάλαμου και του Καστού το έτος 1807. Έκδοση της απογραφής με τίτλο Anagrafi degli abitanti dell'Isola d'Itaca e dei scogli adjacenti di Calamo e Castùs* (Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 2019).

⁶ Για μια πρόσφατη έκδοση όλων των συνταγματικών κειμένων των Ιονίων νήσων με εκτενή σχολιασμό, βλ. Αλίχη Δ. Νικηφόρου, *Συνταγματικά κείμενα των Ιονίων νήσων* (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2008).

ικανοποιήσουν τα προβλεπόμενα περιουσιακά κριτήρια. Για το λόγο αυτό οι παλαιοί ευγενείς των νησιών το αποστρέφονταν, αφού έπρεπε πλέον να συνυπάρξουν με εμπόρους και επαγγελματίες τους οποίους έκριναν κοινωνικά κατώτερους.⁷ Αυτοί οι κατάλογοι, ωστόσο, δεν ήταν νεοτερισμοί που επιβλήθηκαν από τους νέους κυριάρχους. Αντίθετα, επρόκειτο για τα προχωρήματα τόσο των αντίστοιχων καταλόγων της βενετικής περιόδου, όσο και εκείνων που συντάχθηκαν το 1799 σαν συνέπεια του συντάγματος Όριο-Ουσακώφ. Από τη βενετική περίοδο δεν φαίνεται να έχει σωθεί κανένας, αλλά από εκείνους του 1799 έχουν εντοπιστεί και δημοσιευθεί δύο: της Κεφαλονιάς με ημερομηνία σύνταξης 8 Ιουνίου 1799 π.η. και των Παξών με ημερομηνία σύνταξης 21 Αυγούστου 1799 π.η.⁸ Όλα δείχνουν πως υπάρχει κι ένας τρίτος, αυτός της Ιθάκης.⁹ Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένας αδημοσίευτος κώδικας του 1799 που απόκειται στο αρχείο της Ιθάκης, ο οποίος επιτρέπει μια συζήτηση γύρω από το παραπάνω ζήτημα. Αυτός περιέχει έναν κατάλογο ονομάτων Ιθακησιών οι οποίοι προσδιορίζονται ρητά ως ευγενείς (*Nobili*) και κατατάσσονται στην πρώτη τάξη. Άλλοι κατάλογοι ονομάτων προσδιορίζουν τα μέλη της δεύτερης τάξης. Αφού γίνει μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντάχθηκε το χειρόγραφο, ακολουθεί σχολιασμός του περιεχομένου και τέλος η μεταγραφή του.

⁷ Για τη περιφρονητική νοοτροπία των ευγενών προς εκείνους τους οποίους έκριναν κοινωνικά κατώτερους στην Κεφαλονιά του 18^{ου} αιώνα, βλ. λ.χ. Despina Vlassi, «Villici vestiti ingiustamente del carattere de' cittadini. Funzione e disfunzione del Consiglio di Cefalonia», στο *Venezia e le isole Ionie, Atti Convegno di studio, Corfù 26-27 settembre 2002*, επιμ. Chryssa Maltezou & Gherardo Ortalli, (2005), 177-191, 262-264.

⁸ Κατερίνα Φ. Ζαρίδη, *Το «Libro d'Oro» της Κεφαλονιάς του έτους 1799* (Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2014), 418 · Γιάννης Δόικας, «Libro d'oro των Παξών», παράρτημα στο *Libro d'oro della magnifica città di Corfù*, επιμ. Σπύρος Κατσαρός, τόμ. 3 (Χρονικά των Κορυφών, 1983) · «Λίμπρο ντ' Όρο Παξών (Η Χρυσή Βίβλος των Παξών)», Ιωάννης Δόικας, πρόσβαση στις 19 Νοεμβρίου 2024, <https://www.translatum.gr/etexts/idoikas/libro.htm>. Είναι απορίας άξιο που ο κώδικας των Παξών δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί όπως θα έπρεπε.

⁹ Μια πληροφορία για την ύπαρξή του δημοσιεύθηκε στο: Κούκκου, *Ιστορία των Επτανήσων*, 66: «Στα νησιά των Παξών και της Ιθάκης, που επί ενετοκρατίας δεν είχαν τίτλους ευγενείας, ιδρύθηκε και εκεί η τάξη των ευγενών και συντάχθηκε η χρυσή βίβλος και σ' αυτά». Η αναφορά αυτή, ωστόσο, δεν συνοδεύεται από καμία παραπομπή σε πηγή.

Εικ. 1: Η διοικητική διαίρεση της Ιθάκης σε τρία διαμερίσματα (*pertinenze*) στο γύρισμα του 19^{ου} αιώνα (Χάρτης του Markku Ylisirnio, προσαρμοσμένος από τον συγγραφέα)

Γνωρίζοντας τον κώδικα

Στο αρχείο της Ιθάκης βρίσκονται 126 φάκελοι οι οποίοι περιέχουν έγγραφα της εικοσαετίας 1797–1817, της περιόδου δηλαδή των πολέμων της Γαλλικής Επανάστασης, των Ναπολεόντειων Πολέμων και των άμεσων επακόλουθών τους. Από τη μια πλευρά ήταν μια περίοδος διαδοχικών πολιτικών μεταβολών, πολεμικών συγκρούσεων και συχνών πολιτικών κρίσεων. Από την άλλη, ήταν μια περίοδος ευκαιριών και διαφορετικών διαθέσιμων πολιτικών επιλογών. Μετά την υποταγή της Γαληνότατης Δημοκρατίας στη Γαλλία το 1797, τα νησιά του Ιονίου πέρασαν στη γαλλική κυριαρχία η οποία, ωστόσο, διήρκεσε λιγότερο από δύο χρόνια. Ο ενωμένος οθωμανορωσικός στόλος εκδίωξε του Γάλλους και υπό την αιγίδα του σουλτάνου και του τσάρου, καθώς και την αποφασιστική στήριξη της Βρετανίας, ιδρύθηκε το 1800 η λεγόμενη Επτάνησος Πολιτεία. Δύο χρόνια αργότερα με το Άρθρο 9 της συνθήκης ειρήνης της Αμιένης (27 Μαρτίου 1802) το νέο αυτό κράτος αναγνωρίστηκε διεθνώς. Το 1807 με τη συνθήκη του Γίλιτ (7 Ιουλίου 1807), ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ παρέδωσε την Πολιτεία στην προστασία του αυτοκράτορα Ναπολέοντα Α΄ και ως εκ τούτου τα Επτάνησα γνώρισαν μια δεύτερη γαλλική κυριαρχία. Οι Βρετανοί με τη σειρά τους κατέλαβαν τα νησιά του νοτίου Ιονίου (και τα Κύθηρα) τον Οκτώβριο του 1809, τη Λευκάδα τον Απρίλιο του 1810 και την Κέρκυρα με τους Παξούς το 1814. Οι τελευταίες αυτές κατακτήσεις οδήγησαν στην ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων το 1817. Τα έγγραφα αυτής της περιόδου στο αρχείο της Ιθάκης είναι άφθονα, αλλά παραμένουν αταξινόμητα και σε κάθε φάκελο ο ερευνητής μπορεί να βρει τεκμήρια οποιοδήποτε έτους αυτής της περιόδου. Ο φάκελος ΦΡ 40/34 περιέχει, μεταξύ άλλων, έναν χάρτινο κώδικα γραμμένο στα ιταλικά με ένα σχετικά πρόσφατο μικρό σημείωμα πάνω του το οποίο γράφει: «ARXONTOLOÏ 1799» (Εικ. 2).¹⁰ Από τον τίτλο στο εξώφυλλο: *Cattalogo de' Voti del primo e secondo Ordine che compongono il Spettabile Consiglio generale incontrato il di 31 Luglio 1799 S.V. A' Itaca*, γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για το «Λίμπρο ντ' Όρο» της Ιθάκης του 1799, αντίστοιχο με εκείνα της Κεφαλονιάς και των Παξών.

¹⁰ Το πρόσφατο σημείωμα μάλλον χρονολογείται στα τέλη του 20^{ου} αιώνα, από κάποιο μέλος της αποστολής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Κεφαλονιάς φέρει αυτόν τον τίτλο· ονομάζεται *Corpo Nobile* και *Nobeltà Cefalena* και μόνο στο σημείωμα του συντάκτη Ιωάννη Λοβέρδου Κωστή στο τελευταίο φύλλο εμφανίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός.¹² Μόνο το χειρόγραφο των Παξών αναφέρει ρητά στην πρώτη σελίδα ότι πρόκειται για *Libro d'Oro*. Αυτό της Ιθάκης ονομάζεται *Cattalogo dè Voti*, δηλαδή ένας κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου, ή γενικότερα των εχόντων πολιτικά δικαιώματα.¹³ Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι και τα τρία επιτελούσαν την ίδια λειτουργία. Ποιες όμως ήταν εκείνες οι ιστορικές συνθήκες που υπαγόρευσαν τη σύνταξη ενός τέτοιου καταλόγου;

Εικ. 3: Η υπογραφή και η σφραγίδα του διοικητή της Ιθάκης Angelo Orio, μαζί με την υπογραφή του γραμματέα του Αντώνιου Παπαδόπουλου σε έγγραφο με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1799 (π.η.) (φωτογραφία του συγγραφέα)

¹² Ζαρίδη, *Το «Libro D'Oro»*, 418.

¹³ Ο όρος δείχνει να είναι αντίστοιχος με τον «βοτάντιδες» (από το *votanti*) που χρησιμοποιείται στην οργάνωση της διοίκησης της Ιθάκης τον Φεβρουάριο του 1799. Βλ. ΓΑΚ – Τμήμα Ιθάκης, Αρχείο Εικοσαετίας 1797–1817 (αταξινόμητο), φάκ. ΦΡ 40/34, λυτό έγγραφο, κήρυγμα του Αντζέλο Όριο με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1799 ε.π.

Το στενό ιστορικό πλαίσιο

Αφού οι Ιθακήσιοι πληροφορήθηκαν την καταστροφή των γαλλικών στρατευμάτων στη Νικόπολη (23 Οκτωβρίου 1798, ν.η.), παρακίνησαν τη γαλλική φρουρά του νησιού υπό τον λοχαγό Millet να εγκαταλείψει το νησί. Οι ίδιοι οι Ιθακήσιοι μετέφεραν με δικά τους καΐκια τους Γάλλους στην Κέρκυρα, όχι δίχως κινδύνους.¹⁴ Στις 21 Οκτωβρίου (με το παλαιό ημερολόγιο) οι δύο σύμμαχοι ναύαρχοι Ουσακώφ και Αμπντουλκαντίρ μπέης εξέδωσαν την παρακάτω προκήρυξη προς τους Ιθακησίους:¹⁵

Προς τους κατοίκους της μικράς Κεφαλληνίας, Ιθάκης.

Επειδή και θείω ελέει τα τροπαιοφόρα άρματα των δύο βασιλικών δυνάμεων κατετρόπωσαν τους κοινούς εχθρούς Φραντζέζους και τους απεδίωξαν από την νήσον σας, δίδοντάς σας με αυτό την καθολικήν ελευθερίαν, σας δίδομεν άδειαν να εκλέξετε από τους ευγενείς της νήσου σας και από την δευτέραν τάξιν και από εκείνους ακόμη, οπού έφθασαν να γείνουν κάτοικοι, τον ίδιον αριθμόν όσοι σας φανούν εύλογον διά να θεωρούν τας κοινάς υποθέσεις σας κατά τους χριστιανικούς

¹⁴ J.P. Bellaire, *Précis des opérations généraux de la Division Français du Levant* (Chez Magimel-Humbert, An XIII-1805), 273–277.

¹⁵ Η μεταγραφή είναι του Αθανάσιου Λεκατσά. Βλ. Λεκατσάς, *Η Ιθάκη*, τόμ. 2, 96–97. Η μετάφρασή της στα ιταλικά υπάρχει στο: Li due Vice Almiraglj della Russo Ottomana Flota προς Abbitanti d'Itaca, 21 Οκτωβρίου 1798 π.η., ΓΑΚ – Τμήμα Ιθάκης, Αρχείο Εικοσαετίας 1797–1817 (αταξινόμητο), φάκ. ΦΡ 27/7, *Libro delle parti prese nel Spettabile Conclave d'Itaca. Incomincia li 21 8bre 1798, e termina li 19 Luglio 1799*, φ. 1r.: «Mentre per divina grazia le valorose armi delle due Imperiali Potenze, sottomisero li nemici Francesi, e discacciati dalla vostra Isola, diedero con ciò la vera libertà. Concediamo facoltà di ellegere dai Nobili della vostra Isola, e così pure del secondo ordine, e così da quelli che arrivarono di formarsi d'abitanti quel numero che crederete opportuno per osservare le comuni differenze, secondo le leggi cristiane. Se li giudici giudicherano li poveri fuor di ragione, vi permettiamo di ellegere dei altri. Innoltre averete la facoltà di concedere passaporti con il sigilo della vostra Isola, e dovrete continuare nell'istesso governo fino a tanto che sarà deciso anche per le altre Isole. Qualunque sentenza sarà per nascere dà nostri sovrani, vi sarà notificata con manifesti, e così per la bandiera. Riconoscerete li Francesi comuni nemici, e noi amici. Se comparirà alcun naviglio Francese dovrete procurare il di lui fermo. 1798 Ottobre 21». Το κείμενο δείχνει σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνο της προκήρυξης προς τους Λευκαδίους με ίδια ημερομηνία, βλ. Αρβανιτάκης, *Η αγωγή*, 652 και σημ. 248. Οι επισημάνσεις με πλάγια είναι δικές μου.

νόμους· και αν οι εκλεχθέντες κριταί κρίνουν τους πτωχούς παρά το δίκαιον, σας δίδομεν την άδειαν να εκλέξετε άλλους.¹⁶ Και προς τούτοις έχετε την άδειαν να δίδετε πασαπόρτια με την βούλλαν της νήσου σας και θέλετε έχει τοιαύτην διοίκησιν έως λάβουν τέλος και αι λοιπαί νήσοι αι ποτέ βενέτικαι· και ό,τι απόφασις ήθελε γείνει από τους βασιλείς μας θέλει σας φανερωθή με μανιφέστα καθώς και η παντιέρα. Και θέλετε γνωρίζει τους Φραντζέζους κοινούς εχθρούς και ημάς φίλους και ανίσως ήθελε φανή κανένα παρτίδο φραντζέζικο να πασχίσητε να το πιάσετε. Ούτως λοιπόν θέλετε ακολουθήσει.

1798, Οκτωβρίου 21.

Στις 30 Οκτωβρίου (π.η.) εγκαταστάθηκε μια εννεαμελής προσωρινή διοίκηση αποτελούμενη από τους: Αλέξη Νικόλα, Ηλία Δρακούλη, Γιώργο Σολωμό, Κωνσταντίνο Ζαβό, Σπύρο Καραβία, Χριστόδουλο Παξινό, Δημήτρη Παϊζή, Νικόλαο Βρεττό και Ευστάθιο Βρεττό.¹⁷ Μετά την Οθωμανορωσική κατάληψη και της Λευκάδας, στις 16 Νοεμβρίου 1798 π.η., οι δύο σύμμαχοι ναύαρχοι τοποθέτησαν διοικητή Λευκάδας και Ιθάκης τον Άντζελο Όριο (Angelo Orio), Βενετό πατρίκιο παντρεμένο με τη Λευκαδίτισσα Αναστασία Σέρβου και μόνιμα εγκατεστημένο στη Λευκάδα.¹⁸ Μεταξύ της 16^{ης}

¹⁶ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λέξεις *κάτοικοι* (*abitanti*) και *πτωχοί* (*poverti*). (Για το ιταλικό κείμενο βλ. ό.π.) Φαίνεται πως χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά μεταξύ τους. Αν ερμηνεύω σωστά το χωρίο, οι σύμμαχοι ναύαρχοι αναφέρονται στη διοίκηση των Γάλλων και στα πλήρη πολιτικά δικαιώματα που απέκτησαν και οι φτωχοί. Ως εκ τούτου, φαίνεται πως η λέξη *κάτοικος* χρησιμοποιείται εδώ ως συνώνυμη του *πολίτης*.

¹⁷ Λεκατσάς, *Η Ιθάκη*, τόμ. Β', 97. Από πρόχειρη επιμέλεια στις σημειώσεις του Λεκατσά, η συγκρότηση της πρώτης αυτής προσωρινής διοίκησης επαναλαμβάνεται και στη σελίδα 99, αλλά με έτος το 1799. Όπως θα δούμε παρακάτω όλα τα μέλη ανήκαν στην πρώτη τάξη της Ιθάκης εκτός από τον Αλέξη Νικόλα. Αυτός ήταν ο πατέρας του Δημήτρη Νικόλα ο οποίος το 1805 εμφανίζεται να είναι ο υποπρόξενος της Ρωσίας. Βλ. Αθανασοπούλου, *Ο πληθυσμός της Ιθάκης*, 70 · Monte Santo προς Senato, 14 Ιανουαρίου 1805 π.η., ΓΑΚ – Τμήμα Ιθάκης, Αρχείο Εικοσαετίας 1797–1817 (αταξινόμητο), φάκ. ΦΡ 40/14, 1805 – 1806 *Registro di lettere segrete di Sua Eccellenza Atanasio Monte Santo Pritano*, φ. 2ν. Επομένως, είναι δόκιμο να υποθέσουμε ότι ο Αλέξης ήταν ο προγενέστερος υποπρόξενος της Ρωσίας και συμπεριλήφθηκε στο διοικητικό σχήμα για προφανείς πολιτικούς λόγους.

¹⁸ Oscacof & Cadir Bej προς *Abbitanti d'Itaca*, 16 Νοεμβρίου 1798 π.η., *Libro delle parti*, φ. 1r-v · Lunzi, *Della Repubblica*, 6. Η οχυρωμένη αγροικία του Άντζελο Όριο στη Λευκάδα σώζεται στην Καθάρια Ράχη, τη ράχη στα ανατολικά του χωριού Απόλπαινα. Σήμερα έχει

Νοεμβρίου 1798 και της 17^{ης} Ιανουαρίου 1799 π.η., οι δύο ναύαρχοι έστειλαν στον Όριο οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης της διοίκησης της Ιθάκης. Φαίνεται πως ο Όριο ζήτησε διευκρινήσεις τις οποίες έλαβε από τον Ουσακώφ σε επιστολή με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 1799 π.η.¹⁹ Ο Ρώσος ναύαρχος ζητούσε να εκλεγούν δώδεκα άτομα κατόπιν καθολικής ψηφοφορίας τα οποία με τη σειρά τους θα εξέλεγαν ένα συμβούλιο 100 ατόμων με την ονομασία Κονκλάβε, το οποίο θα εξέλεγε τους κριτές (*giudici*). Σαν βοήθημα έστειλε στον Όριο αντίγραφο του σχεδίου οργάνωσης της Ζακύνθου. Σε αυτό διαβάζουμε ότι λίγο μετά την κατάκτηση του νησιού της Ζακύνθου συνεδρίασε το Μεγάλο Συμβούλιο, παρουσία ενός Ρώσου ιππότη και του δραγουμάνου, και σχημάτισε ένα σώμα κριτών (*giudici*) ονομαζόμενο Κονκλάβε αποτελούμενο από 50 μέλη, 25 της πρώτης και 25 της δεύτερης τάξης.²⁰ Το καθήκον του Όριο ήταν να προσαρμόσει αυτό το σχέδιο στα πληθυσμιακά δεδομένα της Ιθάκης.²¹ Πράγματι, τον Φεβρουάριο του 1799 ο Όριο βρισκόταν στην Ιθάκη μαζί με τον γραμματέα του, τον Αντώνιο Παπαδόπουλο Βρεττό, και οργάνωσαν κατάλληλα τη διοίκηση της Ιθάκης (Εικ. 3).²² Ήταν ένα άκρως ενδιαφέρον πολιτικό σύστημα.²³ Αρχικά εκλέχθηκε με καθολική ψηφοφορία η δωδεκαμελής επιτροπή (*banca*) όλων των τάξεων (έξι από το Βαθύ κι έξι από την Ανωγή και την Εξωγή). Οι κάτοικοι του Πέρα Χωριού ψήφισαν στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιώτισσας (σήμ. Παλιά Παναγιά). οι κάτοικοι του Κουνουβάτου και των Καραβάτων στο λιμάνι ψήφισαν στον ιερό ναό του Αγίου Ευσταθίου στο Κάτω Βουνάκι. οι κάτοικοι των Πεταλάτων και των Μαυροκεφαλάτων, ή Μαρουλοφερεντινάτων (*Maurochiefalata, ossia Maruloferen dinata*), ψήφισαν στον ιερό ναό

μετατραπεί σε ενοικιαζόμενη βίλα. Οι πληροφορίες για τον Όριο προέρχονται από ομιλίες του π. Ιωαννίκιου Ζαμπέλη. Βλ. και Κούκκου, *Ιστορία των Επτανήσων*, 65.

¹⁹ Oscacof προς Orio, 17 Ιανουαρίου 1799 π.η., *Libro delle parti*, φ. 3r-4v.

²⁰ *Libro delle parti*, φ. 3v-4r. Το σχέδιο διοίκησης της Ζακύνθου έχει αντιγραφεί πλήρως και φέρει τον τίτλο: *Piano del Zante*.

²¹ Oscacof προς Orio, 17 Ιανουαρίου 1799 π.η., *Libro delle parti*, φ. 3r-4v. Ανάλογα ο Όριο θα έπραττε και για τη Λευκάδα.

²² Ο Αντώνιος Παπαδόπουλος Βρεττός ήταν ο πατέρας του αρχαιολόγου Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρεττού, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιθάκη το επόμενο έτος, το 1800. Βλ. Κωνσταντίνα Ζάνου, *Τραυλίζοντας το Έθνος. Διεθνικός πατριωτισμός στη Μεσόγειο* (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2022), 193–212.

²³ *Libro delle parti*, φ. 4v-12v.

Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Γαρδελάκι.²⁴ οι κάτοικοι της Ανωγής ψήφισαν στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και εκείνοι της Εξωγής στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίας.²⁵ Η δωδεκαμελής επιτροπή κατονόμασε υποψηφίους και εξέλεξε (*nominati, ed' elletti*) ένα Κονκλάβε (*Conclave*) 100 ατόμων (50 από το Βαθύ και 50 από την Ανωγή και την Εξωγή), επίσης όλων των τάξεων. Η διαδικασία εκλογής του Κονκλάβε έλαβε χώρα στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Βαθύ.²⁶ Στις 15 Φεβρουαρίου 1799 π.η., το Κονκλάβε εξέλεξε 34 κριτές (*giudici*). Οι μισοί ήταν από την πρώτη τάξη, «... δηλαδή από όλους εκείνους οι οποίοι είχαν υπηρετήσει ως σύνδικοι [: κατά τη βενετική περίοδο] και οι άλλοι μισοί από τους επιφανείς κατοίκους, που δεν ανήκαν στο παραπάνω σώμα, τίμιοι και φρόνιμοι χαρακτήρα και ήθους».²⁷ Έπειτα από αίτημα των κατοίκων της Ανωγής και της Εξωγής προστέθηκαν ακόμα δέκα για να δικάζουν πλημμελήματα και στα δύο εκείνα χωριά. Το αίτημα έγινε δεκτό και το σώμα των κριτών έφτασε τους 44, και πάλι μικρότερο από εκείνο της Ζακύνθου. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε στην Ιθάκη για πρώτη φορά και η δεύτερη τάξη, όπως ονομάζεται ρητά στις εκλογές της 16^{ης} Φεβρουαρίου 1799 π.η., αποτελούμενη από το ήμισυ των κριτών που δεν ήταν μέλη της πρώτης τάξης.

²⁴ Το Γαρδελάκι του 1799 κατεδαφίστηκε το 1845 κι έδωσε τη θέση του στο ναό που σώζεται, με επισκευές, μέχρι τις μέρες μας. Βλ. Νίκος Στ. Βλασσόπουλος, *Ιστορία της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Γαρδελάκι της Ιθάκης και το πρακτικό της αδελφότητος 1738–1831* (Ιδιωτική έκδοση, 1998).

²⁵ Η Αγία Μαρίνα του 1799 κατεδαφίστηκε στη δεκαετία του 1920 και τη θέση της πήρε ο ναός που βλέπουμε σήμερα και είναι εντελώς ξένος προς την επτανησιακή παράδοση.

²⁶ Όπως με πληροφορεί ο Δημήτρης Πρεβεζιάνος, η παλαιότερη μαρτυρία για την ύπαρξη του ναού του Αγίου Νικολάου στο Βαθύ χρονολογείται στο έτος 1667 και εντοπίζεται στον νοταριακό κώδικα του Γιακουμή Αλευρά. Όπως μαρτυρούν οι φωτογραφικές πηγές, το 1953 ο ναός και το καμπαναριό του υπέστησαν ζημιές, όχι όμως εκτεταμένες ούτε καταστροφικές. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο να κατεδαφιστούν και τα δύο και σήμερα στέκουν στη θέση τους μετασεισμικά οικοδομήματα. Ο σημερινός μητροπολιτικός ναός, των Εισοδίων της Θεοτόκου (Πέρα Παναγιά, ή Παναγιά στα Λινοβρόχια, ή απλά Μητρόπολη), χτίστηκε έναν χρόνο μετά, το 1800, όπως μαρτυρεί ανάγλυφο πάνω από τη δυτική (γυναικεία) είσοδο.

²⁷ *Libro delle parti*, φ. 8r: «... cioè da tutti quelli che hanno fruito il Sindacato, e l'altra mettà d'individuj primati, fuori del detto corpo, di onesto, e savio caratere, e costume, ...». Για τους συνδίκους και την τοπική διοίκηση την βενετική περίοδο, βλ. Κ. Nikias, «The 'primates' of Venetian Ithaca: A first sketch of the local administration with a list of sindici (1649–1796)», *Bulletin of the Ithacan Historical Society* 2 (2024): 145–189.

Το Κονκλάβε θα εξέλεγε επίσης τέσσερις «αρχηγούς, ή προέδρους» (*Capri, o sia Pressidi*), δύο της πρώτης και δύο της δεύτερης τάξης, οι οποίοι διοικούσαν μαζί με το Κονκλάβε και τον διοικητή Όριο. Οι τέσσερις που εκλέχθηκαν ήταν ο Ιωάννης Δρακούλης του Ανδρέα της πρώτης τάξης από το Βαθύ, ο Καρούσος Μαρούδας Συρμής της πρώτης τάξης από την Ανωγή, ο Νικολής Δεδομένικος της δεύτερης τάξης από το Βαθύ και ο Νικολής Τουμαζάτος της δεύτερης τάξης από την Εξωγή. Για τις προσπάθειές του οι Ιθακήσιοι τίμησαν τον Όριο με χρυσό μετάλλιο.²⁸ Έπειτα οι Ιθακήσιοι αποφάσισαν να στείλουν δύο αντιπροσώπους (*nunzj*) στους συμμάχους ναυάρχους στην Κέρκυρα προκειμένου να τους ευχαριστήσουν για τις ευεργεσίες τους, καθώς και για να καταγγείλουν και να αποτρέψουν τους Κεφαλονίτες οι οποίοι δρούσαν παρασκηνακά για να επιβάλουν στην Ιθάκη την κυριαρχία τους τοποθετώντας Κεφαλονίτη διοικητή. Επέλεξαν τους Κωνσταντίνο Ζαβό του Βίκτωρα και Αντώνιο Βρεττό του Κωνσταντή.²⁹

Μετά τη συνθηκολόγηση της γαλλικής φρουράς της Κέρκυρας, ο Όριο κλήθηκε εκεί και του ανατέθηκε η σύνταξη ενός νέου σχεδίου συντάγματος για όλα τα νησιά. Το σχέδιο του Όριο δεν ικανοποίησε πλήρως τον Ουσακώφ ο οποίος το παρέπεμψε σε μια επιτροπή να το προσαρμόσει όπως εκείνος επιθυμούσε. Το τελικό σχέδιο υποβλήθηκε στους αντιπροσώπους των νησιών οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στην Κέρκυρα και το ενέκριναν.³⁰ Αντιπρόσωπος

²⁸ Conclave προς Orio, *Libro delle parti*, φ. 38r-39v · Λεκατσάς, *Η Ιθάκη*, τόμ. Β', 101–103, 106. Λανθασμένα ο Λεκατσάς — ή η επιμελήτρια των σημειώσεών του — τοποθετούν τα γεγονότα στο έτος 1800.

²⁹ *Libro delle parti*, φ. 28v, 31v: «E sicome con general afflizione, e giusto scontentamento degl'Itacensi, si viene di rilevare che li Signori di Ceffalonia non ancora stanchi dagl'innutili esperimenti, vogliono fare nuovi tentativi per dominarci, spedindoci un loro Governatore, e Comandante». Οι Κεφαλονίτες προφανώς επεδίωκαν την επιστροφή στον θεσμό της βενετικής περιόδου να εκλέγει το συμβούλιο της κοινότητάς τους τον διοικητή της Ιθάκης. Παρακάτω στο ίδιο έγγραφο, οι Ιθακήσιοι χαρακτηρίζουν την αυτονομία τους από την Κεφαλονιά: «vera nostra sociale libertà» (: πραγματική μας κοινωνική ελευθερία). Για τους Κεφαλονίτες διοικητές της Ιθάκης κατά τη βενετική περίοδο, βλ. Kyriaco Nikias, «The Governors of Venetian Ithaca», *The Annual of the British School at Athens* 118 (2023): 399–416· Κυριάκος Νικίας, «Σημειώσεις για τους διοικητές της Ιθάκης επί Βενετών», *Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος Γ*, τ. 12 (2023), 34–38.

³⁰ Lunzi, *Della Repubblica*, 6.

της Ιθάκης είχε οριστεί ο Κωνσταντίνος Ζαβός του Βίκτωρα.³¹ Για την εφαρμογή του νέου πολιτεύματος, ο Ουσακώφ έστειλε πληρεξούσιο στα νησιά τον ανώτερο αξιωματικό και ιππότη Τισενχάουσεν (Tiesenhausen).³² Τον Μάιο βρισκόταν στην Κεφαλονιά και οι ενέργειές του κατέληξαν στο Libro d'Orò του 1799.³³ Στην Ιθάκη έφτασε μετά τις 19 Ιουλίου (π.η.) όταν το Κονκλάβε αναμένει την άφιξή του από την Κεφαλονιά και τον αποκαλεί «cavalier organizzatore» [: ιππότη οργανωτή], ενώ στις 7 Αυγούστου (π.η.) ήταν ακόμη εκεί και οι Ιθακήσιοι αποφάσισαν να τιμήσουν και εκείνον με χρυσό μετάλλιο.³⁴ Θα ήταν δόκιμο, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι το «Λίμπρο ντ' Όρο» της Ιθάκης του 1799 ήταν η συνέπεια της εφαρμογής του συντάγματος Όριο-Ουσακώφ στην Ιθάκη από τον Τισενχάουσεν.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτού του συντάγματος, τα μέλη του τέως συμβουλίου της κοινότητας επί Βενετών θα συγκροτούσαν την πρώτη τάξη. Στην περίπτωση της Ιθάκης αυτό συνεπαγόταν πως την πρώτη τάξη θα συγκροτούσαν οι πρώην σύνδικοι, όπως ακριβώς και στο διοικητικό σχήμα του Φεβρουαρίου. Στη δεύτερη τάξη της Ιθάκης θα εντασσόταν όσοι είχαν ετήσιο

³¹ 7 Μαΐου 1799 π.η., *Libro delle parti*, φ. 39ν-40ρ. Ο Κωνσταντίνος Ζαβός του Βίκτωρα ήταν ο υποπρόξενος της Βρετανίας στην Ιθάκη. Βλ. Monte Santo προς Senato, 14 Ιανουαρίου 1805 π.η., 1805 – 1806 *Registro di lettere segrete*, φ. 2ν · William Gell, *The Geography and Antiquities of Ithaca* (Longman, Hurst, Rees, and Orme, 1807), 27 · William Martin Leake, *Travels in Northern Greece*, τόμ. 3 (J. Rodwell, 1835), 25. Βλ. και Νίκος Π. Καποδίστριας, «Οι λύκοι που κατασπάραζαν τα πρόβατα. Η νομή της εξουσίας στην Ιθάκη κατά την ύστερη βενετική περίοδο (β' μισό 18ου αιώνα)», στο *Πρακτικά του ΙΑ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κεφαλονιά, 21–25 Μαΐου 2018*, τόμ. 5, επιμ. Δώρα Φ. Μαρκάτου (Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2020), 659–661.

³² Κατά πάσα πιθανότητα γόνος της αριστοκρατικής οικογένειας Tiesenhausen της Λιβονίας (σημ. Λετονία και Εσθονία), παλαιάς γερμανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον Λούντζη (*Della Repubblica*, 29): αντισυνταγματάρχης Nicolò Kisinghausen. Για μια αξιόπιστη και συνοπτική περιγραφή της διοίκησης της Ιθάκης την περίοδο 1798–1799, βλ. και Κωνσταντίνος Δαφνής επιμ., *Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια*, τόμ. 1 (Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 1976), 156, 162–163.

³³ Για την παρουσία του Τισενχάουσεν στην Κεφαλονιά, βλ. Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, «Νικόλα Τίζενχάουζεν – Ευστάθιος Μεταξάς. Τυπικό δίδυμο μιας εποχής (1798–1802) (Ανέκδοτες μαρτυρίες)», στο *Επτάνησος Πολιτεία 1800–1807*, επιμ. Σ. Μιχάλαγα & Π. Μοσχονά (Κέντρο Μελετών Ιονίου, 2016), 121–145.

³⁴ Απόφαση του Conclave χωρίς χρονολόγηση, αλλά προηγείται αυτής άλλης απόφαση με ημερομηνία 19 Ιουλίου, βλ. *Libro delle parti*, φ. 42ν-43ρ · Λεκατσάς, *Η Ιθάκη*, τόμ. Β', 107.

εισόδημα 30 τσεκίγια και τόσο οι ίδιοι όσο και οι πατεράδες τους δεν ασκούσαν χειρωνακτικά επαγγέλματα. Διαπιστώνεται εδώ πως στην περίπτωση της Ιθάκης, η οποία δεν είχε θεσμικά σχηματισμένη δεύτερη τάξη, οι όροι σχηματισμού της άλλαξαν δραστικά από εκείνους του συντάγματος Όριο-Ουσακώφ. Ενώ με το σχήμα Ουσακώφ-Αμπτουλκαντίρ μπέι του Φεβρουαρίου τα μέλη της δεύτερης τάξης θα προέκυπταν από εκλογή των ικανότερων, τώρα το μοναδικό κριτήριο ήταν το οικονομικό. Όλα τα μέλη πρώτης και δεύτερης τάξης θα συγκροτούσαν την τοπική ευγένεια (*nobiltà*) και το διοικητικό συμβούλιο του τόπου. Δύο άτομα, ένα από κάθε τάξη, είχαν την υποχρέωση να εξετάσουν τα δικαιολογητικά κάθε υποψήφιου μέλους και να συντάξουν τον κατάλογο, ο οποίος χαρακτηρίζεται *Libro d'oro*. Ο κατάλογος θα παρέμενε ανοιχτός για νέα μέλη, τα οποία όμως για να εισέλθουν θα έπρεπε να αποδείξουν ότι το ετήσιο εισόδημά τους ανερχόταν στα 180 τσεκίγια. Η θέση στο διοικητικό συμβούλιο ήταν κληρονομική. Ωστόσο, ο κατάλογος ήταν ανοιχτός και για ανθρώπους εγνωσμένου κύρους και πνευματικής καλλιέργειας, προνόμιο το οποίο στην περίπτωσή τους δεν μπορούσαν να κληροδοτήσουν στους απογόνους τους.³⁵ Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρήχθη ο *Cattalogo de' Voti* που παρουσιάζεται εδώ.

Σχόλια στον κώδικα

Με μια συνολική επισκόπηση του κώδικα, διαπιστώνεται πως είναι γραμμένος από το ίδιο χέρι. Είναι το ίδιο χέρι που συνέταξε το *Libro delle parti*, στο οποίο γίνονται παραπομπές πιο πάνω. Αυτό συνεπάγεται με μια σχετική ασφάλεια πως πρόκειται για το χέρι του γραμματέα της διοίκησης Αντωνίου Παπαδόπουλου Βρεττού. Τη μόνη εξαίρεση αποτελούν οι ιδιόχειρες υπογραφές των υπευθύνων για την κατάρτιση των καταλόγων: του Τζανέτου Ζαβού και του Κωνσταντή Παϊζή, στα ιταλικά του πρώτου και στα ελληνικά του δεύτερου. Στο σημείο αυτό προκύπτει μια λοξοδρόμηση από τον κανονισμό σύνταξης του καταλόγου. Ένας από αυτούς προβλεπόταν να είναι της πρώτης τάξης και ο άλλος της δεύτερης. Ωστόσο, και οι δύο φιγουράρουν στους καταλόγους της πρώτης τάξης, ο Ζαβός από το Βαθύ (Vati) και ο Παϊζής από την Ανωγή (Anoi).

³⁵ Lunzi, *Della Repubblica*, 6–7, 245–250 · Νικηφόρου, *Συνταγματικά Κείμενα*, 665–680.

Κι έτσι ερχόμαστε στους καταλόγους αυτούς καθαυτούς. Ο πρώτος συντάσσεται στις 28 Ιουλίου (π.η.) και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως δηλώνει η κεφαλίδα, πρόκειται για τον «Κατάλογο όλων των Συνδίκων που συγκροτούν την πρώτη τάξη και των γιών των εκλιπόντων συνδίκων την περίοδο της κατάλυσης της βενετικής διοίκησης». Προκύπτει λοιπόν ότι την πρώτη τάξη της Ιθάκης αποτελούσαν όλοι όσοι είχαν διατελέσει σύνδικοι κατά τη βενετική περίοδο. Αν κάποιος από εκείνους είχαν στο μεταξύ αποβιώσει, τη θέση τους έπαιρναν οι γιοί τους. Όλοι αυτοί προσφωνούνται: «Οι ευγενείς κύριοι». Πως, όμως, και πότε η Ιθάκη απέκτησε ευγένεια; Υπήρχε ήδη στη βενετική περίοδο ή προέκυψε τότε το 1799; Μια απάντηση δίνει ο πρύτανης της Επτανήσου Πολιτείας στην Ιθάκη Αθανάσιος Μοντεσάντος το 1805. Σε μια έκθεσή του προς τη Γερουσία αναφέρει: «Κατά τη βενετική διοίκηση οι Σύμβουλοι από την Κεφαλονιά στην επίσκεψή τους και αργότερα οι Κεφαλονίτες Διοικητές εξέλεξαν από τις εξέχουσες οικογένειες τους συνδίκους και τους προνοητές επί της υγείας. Και ήδη πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, μια απόφαση του εκτάκτου Ερίτσο έδωσε μιας κάποιας μορφής ευγένεια σε αυτόν τον τόπο — συγκροτημένης από όλους εκείνους οι οποίοι στο παρελθόν είχαν αναλάβει εκείνα τα αξιώματα — με την ονομασία Κονκλάβε».³⁶

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί τα πρακτικά ενός τέτοιου Κονκλάβε στα τελευταία χρόνια της βενετικής περιόδου, η παραπάνω αναφορά στον έκτακτο προνοητή για τα νησιά του Λεβάντε Νικολό Ερίτσο (Nicolò Erizzo) επιτρέπει την ένταξη της πληροφορίας σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο.³⁷ Αυτό ήταν η προσπάθεια του Ερίτσο την περίοδο 1785–1790 να περιορίσει την κακοδιοίκηση στα Ιόνια νησιά μεταρρυθμίζοντας τη λειτουργία των συμβουλίων της κοινότητας και τον

³⁶ Monte Santo προς Senato, 14 Ιανουαρίου 1805 π.η., 1805 – 1806 *Registro di lettere segrete*, φ. 2r-v.: «Nel Governo Veneto I Consiglieri di Ceffalonia che venivano in visita, e poi I Governatori Ceffaleni ellegevano dalle principali famiglie I Sindici, e procuratori alla Sanità, e già quindici anni circa, un decreto dell’Estraordinario Erizzo diede qualche forma di Nobiltà a questo paese, composta da tutti quelli che fruirono per il passato le cariche medesime, colla denominazione di Conclave».

³⁷ Ο Κυριάκος Νικιάς, ο οποίος μελετά συστηματικά το αρχείο της βενετικής διοίκησης, με πληροφορεί πως στα τελευταία χρόνια της βενετικής περιόδου υπάρχουν κάποιες σποραδικές αναφορές στο «συμβούλιο της Ιθάκης», αλλά δεν σώζεται κάποιο τεκμήριο όπως λ.χ. ένα *libro consigli*. Βλ. Nikias, «The ‘primates’ of Venetian Ithaca».

τρόπο εκλογής στα δημόσια αξιώματα.³⁸ Ο Ερίτσο δημιούργησε ένα Συμβούλιο το οποίο ονομαζόταν Κογκλάβε και ήταν μικρότερο σε αριθμό μελών από το Μεγάλο Συμβούλιο. Σε αυτό θα εντασσόταν μόνο όσοι είχαν υπηρετήσει σε δημόσια αξιώματα τα τελευταία χρόνια. Η μαρτυρία του Μοντεσάντου υπαινίσσεται πως κάτι ανάλογο είχε νομοθετήσει ο Ερίτσο και για την Ιθάκη, με ένα Κογκλάβε του οποίου μέλη ήταν μόνο όσοι είχαν εκλεγεί στα δημόσια αξιώματα. Ο πρώτος κατάλογος του κώδικα δείχνει να το επιβεβαιώνει. Εκεί αναφέρεται ρητά και περιοριστικά ότι οι ευγενείς και μέλη της πρώτης τάξης ήταν μόνο όσοι είχαν υπηρετήσει ως σύνδικοι κατά τη βενετική περίοδο, καθώς και οι γιοι των συνδίκων οι οποίοι είχαν στο μεταξύ αποβιώσει. Οι τελευταίοι σημειώνονται με έναν σταυρό πριν από το όνομά τους και πρόκειται για τους Αλιβίζη Ζαβό (Alvise Savò) από το Βαθύ και Γιάννη Παξινό Λορεντζάτο (Gianni Paxinò Lorenzato) από την Ανωγή. Στο σύνολό τους οι πρώην σύνδικοι είναι 59, από όλο το νησί. Σε αυτόν τον κατάλογο δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ εκείνων από το Βαθύ και εκείνων από τις περιφέρειες Ανωγής και Εξωγής.³⁹ Είναι όμως εφικτό να διαπιστωθεί από τα ονόματα ότι είχαν καταγραφεί με μια σειρά: οι 32 πρώτοι ήταν από το Βαθύ, οι

³⁸ Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, «Προβλήματα κοινοτικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικές αντιθέσεις στον Ιόνιο χώρο (1750–1797)», στο *Ελληνισμός και Κάτω Ιταλία. Από τα Ιόνια Νησιά στη Grecia Salentina*, τόμ. 1 (2002), 13–15 · του ίδιου, *Η Αγωγή*, 88.

³⁹ Η Ιθάκη ήταν οργανωμένη σε τρεις διοικητικές περιφέρειες (αρχικά ονομαζόταν *ville* και αργότερα *pertinenze*) ήδη από τον 16^ο αιώνα. Το Βαθύ ήταν η πρωτεύουσα και ακολουθούσαν η Ανωγή και η Εξωγή, βλ. Κ.Γ. Τσικνάκης, *Οι εκθέσεις των Βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (16^{ος} αιώνας)* (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2008), 123. Τον 16^ο αιώνα η Εξωγή ονομαζόταν «χωριό του Στραβονίκου». Το τοπωνύμιο Εξωγή ξεκίνησε να χρησιμοποιείται γύρω στο 1630. Βλ. Γεράσιμος Λιβιτσάνης, «Το χωριό Στραβονίκου και ο πληθυσμός του Θιακιού το 1583 μέσα από την απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα», *Η Κεφαλονίτικη Πρόσδος Γ'*, τ. 11 (2023): 33–36 · Gerasimos Livitsanis, «The village of Stravonikou and the population of Ithaca in the 1583 census of Kastrofylakas: Re-reading an old source in search of Venetian Ithaca», *Επετηρίδα της Ιστορικής Εταιρείας της Ιθάκης* 1 (2023): 92–126. Κατά τη βενετική περίοδο, με το τοπωνύμιο Βαθύ εννοούνταν ολόκληρος ο οικιστικός θύλακας την νότιας Ιθάκης, με τον μεγαλύτερο οικισμό να ονομάζεται Χωριό Βαθιού και τον μικρότερο, στην ακτή, να ονομάζεται Πόρτο, ή Μόλος, Βαθιού. Σήμερα ονομάζονται Περαχώρι και Βαθύ αντίστοιχα. Για τις διαθέσιμες πηγές για την Ιθάκη του 16^{ου} αιώνα, βλ. Δημήτρης Β. Πρεβεζιάνος, «Ψάχνοντας για την Ιθάκη στις απαρχές της βενετικής κυριαρχίας: 1500–1600» [REGESTA ITHACAE HISTORIAE, II], *Επετηρίδα της Ιστορικής Εταιρείας της Ιθάκης* 1 (2023): 92–126.

επόμενοι 14 από την Ανωγή και οι 13 τελευταίοι από την Εξωγή. Η συμπερίληψη μελών και από την περιφέρεια, ίσως είναι μια ένδειξη ότι ο Ερίτσο είχε οργανώσει το Κογκλάβε της Ιθάκης στο πρότυπο εκείνου της Λευκάδας στο οποίο συμμετείχαν και κάτοικοι από τα χωριά.

Οι επόμενοι κατάλογοι φέρουν ημερομηνία 31 Ιουλίου 1799 π.η. και είναι περισσότερο αναλυτικοί. Υπάρχουν ξεχωριστοί κατάλογοι για τα μέλη της πρώτης και δεύτερης τάξης και ομαδοποιούνται ανά περιφέρεια. Πρώτα εκείνοι του Βαθιού (Vati), έπειτα της Ανωγής (Apoi) και στο τέλος της Εξωγής (Oxoi). Στην πρώτη τάξη από το Βαθύ εμφανίζονται 39 ονόματα. Η διαφορά με τον κατάλογο των πρώην συνδίκων οφείλεται στην απουσία του Αντωνίου Σολωμού (Antonio Solomon) και στην προσθήκη οκτώ συνολικά γιών πρώην συνδίκων οι οποίοι αυτή τη φορά ήταν εν ζωή: του Πέτρου, γιου του Τζανέτου Ζαβού· του Λιμπέριου, γιου του Αναστάση Βλασσόπουλου· του Παναγή, γιου του Μιχάλη Ροδίτη· του Δημητρίου, γιου του Κωνσταντή Πεταλά Ροδοθεάτου και των Κωνσταντή, Βασίλη και Τζουάνε, γιων του Νικολέτου Πεταλά Μαράτου. Ο λόγος της απουσίας του Αντωνίου Σολωμού παραμένει αδιευκρίνιστος. Αν είχε πεθάνει, τότε δεν θα είχε γιο ή δεν είχε γιο με συμπληρωμένο το 24^ο έτος της ηλικίας του. Πράγματι, σε κάθε κατάλογο επαναλαμβάνονται ο κανονισμός (*riano*) ένταξης: ένας από κάθε οικογένεια και να έχει συμπληρώσει το 24^ο έτος της ηλικίας του. Ο πρώτος κανονισμός φαίνεται πως τηρήθηκε με κάποια μορφή ελαστικότητα, αφού διαπιστώνεται πως κυριαρχούν έξι διευρυμένες οικογένειες: οι Πεταλάδες με δέκα μέλη, ακολουθούν οι Δρακούληδες με οκτώ μέλη, οι Ζαβοί με έξι, και έπονται οι Βλασσόπουλοι και οι Καραβιάδες με τέσσερα μέλη και οι Σολωμοί με τρία.⁴⁰ Κλείνουν τον κατάλογο οι οικογένειες Ροδίτη με δύο μέλη, Αρσένη με ένα και Βουλισμά (σήμ. Βλησμά) επίσης με ένα.

Στον κατάλογο της δεύτερης τάξης από το Βαθύ εμφανίζονται έντεκα ονόματα. Είναι αξιοσημείωτο (και δυσερμήνευτο) ότι σε εκείνο του Τζουάνε Σολωμού (Zuane Solomon) προηγείται σταυρός, δηλώνοντας έτσι ότι ήταν γιος συνδίκου της βενετικής περιόδου. Αν όμως ήταν πράγματι έτσι, τότε θα έπρεπε να εμφανίζεται στον κατάλογο της πρώτης τάξης και όχι της δεύτερης. Ακολουθεί ο κατάλογος των ονομάτων της πρώτης τάξης από την Ανωγή με

⁴⁰ Οι Δρακούληδες ήταν οικογενειακός κλάδος των Δενδρινών, ενώ οι Ζαβοί κλάδος των Πεταλάδων.

συνολικό αριθμό 13 μέλη. Κυριαρχεί η οικογένεια Παϊζή με πέντε μέλη και η οικογένεια Γαλάτη με τέσσερα. Από αυτόν τον κατάλογο απουσιάζουν οι πρώην σύνδικοι Φωκάς Παϊζής του Σταμάτη και ο Νικολής Παϊζής του Σταμάτη, ενώ προστίθεται ο Πέτρος Παξινός του Χριστόδουλου. Για την απουσία του Φωκά Παϊζή, κατοίκου Κιονιού, μπορεί να δοθεί μια εξήγηση. Το 1807 ήταν 30 ετών.⁴¹ Επομένως το 1799 ήταν μόλις 22, δηλαδή δεν είχε συμπληρώσει τα 24 για να μπορεί να εγγραφεί στον κατάλογο. Αυτό όμως συνεπάγεται πως στη βενετική περίοδο είχε εκλεγεί σύνδικος Ανωγής πριν συμπληρώσει τα 20. Ο αριθμός των ονομάτων της πρώτης τάξης της Εξωγής είναι 14, αυξημένος κατά ένα σε σχέση με τους συνδίκους της βενετικής περιόδου. Έχει προστεθεί ο Αναγνώστης, γιος του Γιώργου Βρεττού Νουτσάτου. Σε τρία ονόματα προηγείται σταυρός, πράγμα που δημιουργεί απορία αφού δεν παρατηρείται στα ίδια ονόματα στον πρώτο κατάλογο με ημερομηνία 28 Ιουλίου. Στην Εξωγή κυριαρχεί σχεδόν απόλυτα η διευρυμένη οικογένεια Βρεττού με έντεκα ονόματα.

Το αρχειακό αυτό τεκμήριο προσφέρει μια ακόμα σημαντική πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο η ελίτ της Ιθάκης εδραιώθηκε θεσμικά στη διοίκηση του νησιού και πέτυχε την αυτοκυβέρνησή του. Ξεκινώντας από την αναγνώριση της από την Κυρίαρχο στα τελευταία χρόνια της Γαλινοτάτης Δημοκρατίας, κέρδισε την θεσμική της υπόσταση με το «σύνταγμα Όριο-Ουσακώφ» και τελικά εδραιώθηκε με το Libro d'Orto του 1803. Σε λιγότερο από δεκαπέντε χρόνια και σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο, η τοπική ελίτ έδειξε τέτοια πολιτική ωριμότητα και διπλωματική προνοητικότητα έτσι ώστε η Ιθάκη να αναχθεί σε μια πολιτική οντότητα ισότιμη με τα μεγαλύτερα νησιά. Ασφαλώς οι άρχοντες των άλλων νησιών έβλεπαν τους νεοφώτιστους ευγενείς της Ιθάκης με καταφρόνια. Έτσι τους περιέγραφε ευρισκόμενος στην Ιθάκη το 1801 ο Ιωάννης Καποδίστριας: «... ευγενών οι οποίοι δεν διακρίνονται εκ του πλούτου ούτε εκ του μεγαλείου των προγόνων. ... Ευγενών, οι οποίοι εις την πραγματικότητα είναι τεχνίται, έμποροι, καλλιεργηταί της γης ... ευρισκόμενοι εις συναλλαγήν μεταξύ των λόγω συγγενείας ... λησταί, πειραταί και δολοφόνοι

⁴¹ Αθανασοπούλου, *Ο πληθυσμός της Ιθάκης*, 222–223. Με τη σύζυγό του Μαριάννα ήταν οι γονείς των ριζοσπαστών βουλευτών της Ιονίου Βουλής Μάρκου και Τηλέμαχου Παϊζή. Λέγεται επίσης πως αυτός βάφτισε την κόρη του Γεωργίου Καραϊσκάκη η οποία γεννήθηκε στην Ιθάκη και της έδωσε το όνομα Πηνελόπη. Βλ. Καλλίνικος, *Επτανησιακά*, 158–165.

κατοικούν εις την νήσον της Ιθάκης μετά πλήρους αυτών ειρήνης και ησυχίας».⁴² Παρομοίως και ο πρύτανης Ιθάκης Αθανάσιος Μοντεσάντος το 1805: «Οι εγγραφές που έγιναν τώρα νομιμοποίησαν αυτό το σώμα των ευγενών, διαχωρίζοντάς το από την δεύτερη τάξη, και όντας το πρώτο τρόπον τινά νεογέννητο, εκείνες οι οικογένειες δεν προσφέρουν κανένα λόγο να τους αποδίδεται τιμή, αφού μάλιστα συγγενεύουν και με τις άλλες». Ωστόσο, ο ίδιος ο Μοντεσάντος δεν μπορούσε να μην αναγνωρίσει ότι ήταν «... απόλυτα προσκολλημένοι στην πατρίδα τους [: την Ιθάκη], ενθουσιώδεις και ένθερμοι για την αξιοπρέπειά της». Ή όταν εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους στον ηγεμόνα που τους λύτρωσε από την υποτέλεια στο γειτονικό νησί.⁴³ Οι ευγενείς των μεγαλύτερων νησιών αισθάνονταν αμηχανία μπροστά στην ελίτ της Ιθάκης, αλλά και η ίδια εκμεταλλεύτηκε επιδέξια τις αλλεπάλληλες πολιτικές μεταβολές για να εδραιωθεί. Χρησιμοποίησε ένα παλαιοκαθεστωτικό εργαλείο όπως το Libro d’Oro για να δηλώσει την υπόστασή της και ταυτόχρονα δεν δίστασε να προσφωνήσει δύο από τα μέλη της στον κατάλογο με τον τίτλο «Καπιτάν», ανατρέποντας εκ θεμελίων τους κώδικες του πάλαι ποτέ βενετικού αριστοκρατικού κοσμοειδώλου αναγνωρίζοντας, αντίθετα, το κοινωνικό κύρος που απολάμβαναν οι καπεταναίοι σε αυτόν τον ναυτότοπο. Αυτό όμως που φαινόταν πλέον ολοφάνερα ήταν πως κανείς δεν μπορούσε να αγνοήσει τη νέα πραγματικότητα της δυναμικής Ιθακήσιας ελίτ· μια ελίτ η οποία διακήρυττε σε κάθε ευκαιρία την κεφαλονιτοαποστροφή της, ήταν περήφανη για το σπάσιμο του δεσμού υποταγής στο αρχοντολόι του μεγαλύτερου νησιού και κοίταζε με αυτοπεποίθηση τον ερχομό του νέου αιώνα. Τα αμέσως επόμενα χρόνια αυτή η ελίτ θα αψηφούσε ξένους και επτανήσιους αφέντες και θα διεκδικούσε, σε συνεργασία με τις πολιτικά ομόδοξες ελίτ της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, την πιο ευνοϊκή για την Ιθάκη πολιτική αποκατάσταση.

*

⁴² Δαφνής, *Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια*, τόμ. 1 (1976), 157–158, 164–165.

⁴³ Monte Santo προς Senato, 14 Ιανουαρίου 1805 π.η., *1805 – 1806 Registro di lettere segrete*, φ. 1v, 3r: «... attaccatissimi alla loro patria, zelanti, e fervidi per il suo decoro».

Μεταγραφή του κώδικα*

Στη μεταγραφή του κώδικα διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου, οι βραχυγραφίες αναλύονται σιωπηρά και η στίξη απλοποιείται. Οι λευκές σελίδες και φύλλα παραλείπονται. Οι κεφαλαιογραφίες μειώνονται στο ελάχιστο. Στο τέλος του άρθρου εμφανίζονται φωτογραφίες όλων των σελίδων που περιέχουν κείμενο. Οι ημερομηνίες του κώδικα είναι με το παλαιό ημερολόγιο (S.V. = *Stile Vecchio*), το οποίο στον 18^ο αιώνα ήταν έντεκα μέρες πίσω. Στην παρούσα έκδοση η φυλλαρίθμηση ξεκινά από το εξώφυλλο ακολουθώντας την αρχειονομική πρακτική, ενώ η φυλλαρίθμηση του συντάκτη του καταλόγου, όπου υπάρχει, σημειώνεται μετά το /. Πριν από κάθε λίστα προηγείται εκδοτική περιγραφή στα ελληνικά με [έντονη] γραμματοσειρά.

Γενικά Αρχεία του Κράτους – Τμήμα Ιθάκης, Αρχείο Εικοσαετίας 1797–1817 (αταξινόμητο), φάκ. ΦΡ 40/34, *Cattalogo de' Voti del primo e secondo Ordine che compongono il Spettabile Consiglio generale incontrato il di 31 Luglio 1799 S.V. À Itaca*.

φ. [1r]/-⁴⁴

N. 8

Cattalogo de' Voti del primo e secondo Ordine che compongono il
Spettabile Consiglio generale incontrato il di 31 Luglio 1799 S.V.
À Itaca

φ. [2r]/-⁴⁵

Indice

Cattalogo di tutti li Nobili del primo ordine. Carta prima.

Cattalogo de' Voti del primo ordine da Vatì. Carta 2.

Cattalogo de' Voti del secondo ordine da Vatì. Carta 7.

* Ο κώδικας εκδίδεται με άδεια της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

⁴⁴ Εξώφυλλο. Το «N. 8» είναι γραμμένο με διαφορετική πένα και μελάνι και μάλλον από κάποιον αρχειονόμο.

⁴⁵ Το πρώτο φύλλο του κώδικα το οποίο δεν φέρει φυλλαρίθμηση.

Cattalogo de' Voti del primo ordine da Anoi. Carta 12.
Cattalogo de' Voti del secondo ordine da Anoi. Carta 17.
Cattalogo de' Voti del primo ordine da Oxoì. Carta 22.
Cattalogo de' Voti del secondo ordine da Oxoì. Carta 27.

= Ristreto =

Da Vati del primo ordine Voti 39.
Da Vati del secondo ordine Voti 11.
Tutto 50. ——— Tutto 50.
Da Anoi del primo ordine Voti 13.
Da Anoi del secondo ordine Voti 2.
Tutto 15. ——— Tutto 15.
Da Oxoì del primo ordine Voti 14.
Da Oxoì del secondo ordine Voti 2.
Tutto 16. ——— Tutto 16.
In tutto Voti ——— Tutto 81.

[Οι ευγενείς (*Nobili*) της πρώτης τάξης συγκροτημένης από τους Ιθακήσιους που είχαν εκλεγεί σύνδικοι κατά τη βενετική περίοδο, ή τους γιούς των εκλιπόντων συνδίκων]

φ. [3r]/prima

1799 28 Luglio S.V. Itaca. Cattalogo di tutti li Sindici che formano il primo ordine, e dei figlj di Sindaco morto nell'epoca della dimissione del Veneto Governo.

Li Nobili Signori

Costantin Savò Nicolò
+ Alvisè Savò
Zanetto Savò⁴⁶

⁴⁶ Τζανέτος Ζαβός. Ήταν ένας από τους δύο υπευθύνους για τη σύνταξη του κώδικα. Αυτός βάρφτισε στην Ιθάκη τον γιο του κλέφτη Ανδρούτσου και του έδωσε το όνομα Οδυσσέας. Βλ. Τατιάνα Μενελαΐδου, «Οδυσσέας Ανδρούτσος» (Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013), 24, GRI-2014–11695.

Costantin Savò Vetor⁴⁷
Ellia Draculi
Stati Draculi Teodoro
Costantin Draculi Demetrio
Zuane Draculi Andrea
Gerasimo Draculi
Anzolin Draculi
Costantin Draculi Ellia
Giorgo Solomon
Marin Solomon
Antonio Solomon
Anastasio Vlassopulo
Zorzi Vlassopulo
Michiel Roditi⁴⁸
Anagnosti Vlassopulo Panagin
Costantin Petalà Rodoteato⁴⁹
Costantin Petalà Zuane
Nicoletto Petalà Marato
Costantin Caravià Allessandro
Vangeli Caravià⁵⁰
Spiro Caravià Costantin
Zuane Caravià Costantin
Gerassimo Arseni

⁴⁷ Κωνσταντίνος Ζαβός του Βίκτωρα. Βλ. σημ. 31.

⁴⁸ Μιχαήλ Ροδίτης. Γεννήθηκε το 1743 (Αθανασοπούλου, *Ο πληθυσμός της Ιθάκης*, 89) και κατά τη βενετική περίοδο ήταν νοτάριος. Σώζεται μόνο ένας κώδικάς του και σήμερα απόκειται στο ΕΛΙΑ: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Νοταριακοί κώδικες Ιθάκης, κώδ. 14 (Μιχαήλ Ροδίτης). Ευχαριστώ τον Κυριάκο Νικία για τις πληροφορίες.

⁴⁹ Κωνσταντής Πεταλάς Ροδοθεάτος. Το 1785 είχε κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο σταφίδας, βλ. Καποδίστριας, *Οι λύκοι*, 660. Το 1801 πιάστηκε να διεξάγει λαθρεμπόριο σταφίδας, βλ. Δαφνής, *Αρχαίον Ιωάννου Καποδίστρια*, 158–159, 165–166. Βλ. και Γεράσιμος Χ. Λιβιτσάνης, «Η καλλιέργεια, το εμπόριο και το λαθρεμπόριο της σταφίδας στο Θιάκι κατά τη Βενετοκρατία», *Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος Γ'*, τ. 4 (2021): 35–38.

⁵⁰ Βαγγέλης Καραβίας. Την περίοδο 1802–1803 διορίστηκε υποπρόξενος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βλ. Monte Santo προς Senato, 14 Ιανουαρίου 1805 π.η., *1805 – 1806 Registro di lettere segrete*, φ. 2v.

Stati Vulismà
Antonio Draculi
Eustachio Petalà Dracato
Anastasio Petalà Dracato

Φ. [3v]

Allessandro Petalà Dracato
Spiro Solomon⁵¹
Metaxà Paisi
Zuanne Paisi Anastasio
Zuanne Paisi Stamati
Focca Paisi Stamati
Nicolin Paisi Stamati
Costantin Paisi Giorgio⁵²
Cristo Galati⁵³
Giorgo Galati Zanetto
Giorgo Galati di Demetrio
Carusso Maruda
Cristodulo Paxinò
+ Gianni Paxinò Lorenzato
Demetrio Paisi Menego
Demetrio Galati Nicolin

⁵¹ Σπύρος Σολωμός. Το 1768 ήταν αρχειονόμος, βλ. Kyriaco Nikias, «The archive of the Venetian administration at Ithaca», *Mediterranean Historical Review* 39, τ. 1 (2024): 80 σημ. 52. Στις 5 Μαρτίου 1799 π.η., ανανεώθηκε ο διορισμός του στην ίδια θέση, βλ. *Libro delle parti*, φ. 31r.

⁵² Κωνσταντής Παϊζής του Γιώργου. Ένας από τους δύο υπευθύνους για τη σύνταξη του κώδικα.

⁵³ Χρίστος, αλλού Χριστόδουλος, Γαλάτης. Γεννήθηκε το 1752 (Αθανασοπούλου, *Ο πληθυσμός της Ιθάκης*, 224) και ήταν γιος του Τζανέτου. Κατά τη βενετική περίοδο ήταν νοτάριος. Σώζονται πέντε κατάστιχά του: ΓΑΚ – Τμήμα Ιθακής, Νοταριακό Αρχείο, Φ. 54. Διορίστηκε πρωτονοτάριος το 1792, βλ. Kyriaco Nikias, «Private legal practice and public authority in early Venetian Ithaca: thirteen new notarial documents (1575–1599)», *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / The Legal History Review* 92 (2024): 119 σημ. 88. Στη μεταβενετική περίοδο υπηρέτησε σε διάφορα δημόσια αξιώματα. Ήταν ο πατέρας του Νικόλαου Γαλάτη της Φιλικής Εταιρείας. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Νικία για τις πληροφορίες. Βλ. επίσης Nikias, «The 'primates' of Venetian Ithaca».

Nicolin Vretò Zuanne
Nicolin Vretò Costantin⁵⁴
Antonio Vretò Costantin⁵⁵
Vangeli Vretò Costantin⁵⁶
Giorgo Vretò Nuzzato
Stati Vretò Nuzzato
Cristo Vretò Nuzzato
Gianni Vretò Traculia
Spiro Vretò Stati
Andrea Vretò Paulato
Panagin Prossalendi
Anastasi Raftopulo Battista, e
Spiro Raftopulo Battista, da Vati, Anoi, ed' Oxoì
{Zannetto Savò Presidente attuale.
{Κοσταντης Παηζης πρεσιδεντες ατουαλες.

[Τα μέλη της πρώτης τάξης του Βαθιού]

φ. [4r]/2

Cattalogo de' Voti da Vati del primo ordine.
Costantin Zavò Nicolò
Capitan Eustachio suo figlio

⁵⁴ Αθανασοπούλου, *Ο πληθυσμός της Ιθάκης*, 240. Νικόλαος Βρεττός, ο αρχηγέτης της κυρίαρχης οικογένειας της περιοχής της Εξωγής. Ήταν υπενοικιαστής των φόρων των αγροτικών προϊόντων. Είχε επανειλημμένα εκλεγεί στα υψηλότερα δημόσια αξιώματα και κατά τη βενετική περίοδο και κατά την *Εικοσαετία*. Μάλλον από ματαιοδοξία αυτοαποκαλούνταν «κόντες», βλ. Gell, *The Geography*, 109: «Conte di Breton» · και Νικηφόρου, *Συνταγματικά Κείμενα*, σ. 280. Ήταν ένας από τους υπογράψαντες του συντάγματος της Βρετανικής Προστασίας του 1817. Βλ. Νικηφόρου, *Συνταγματικά Κείμενα*, σ. 566. Είχε ονομάσει τον μικρότερο γιο του Επαμεινώνδα.

⁵⁵ Στο ίδιο. Αδελφός του Νικόλαου Βρεττού. Ήταν ο διοικητής της πολιτοφυλακής (*cernidi*) κατά την περίοδο των Αυτοκρατορικών Γάλλων, βλ. Παΐζη-Αποστολοπούλου, *Στην Ιθάκη το 1808*, 478.

⁵⁶ Στο ίδιο, 240–241. Αδελφός των δύο προηγούμενων. Ήταν ένας από τους δύο απεσταλμένους στους συμμάχους ναυάρχους. Γύρω στο 1785 είχε καταδικαστεί από τον Βενετό προνοητή Κεφαλονιάς για τη δολοφονία του συγχωριανού του Αναστάση Βρεττού, βλ. Νίκος Καποδίστριας, *Οι λύκοι*, 662. Είχε ονομάσει τον νεότερο γιο του Οδυσσέα.

Zaneto Zavò
Pietro suo figlio
Costantin Zavò Vettor
Ellia Draculi
Costantin suo figlio
Stati Draculi Todoracato
Costantin Draculi Dimitracato
Antonio Draculi
Zuane Draculi Andrea
Gerassimo Draculi
Giorgio Solomon
Marin suo figlio
Anastassi Vlassopulo
Liberio suo figlio
Zorzi Vlassopulo
Michiel Roditi
Panagin suo figlio
Costantin Petalà Rodoteato
Demetrio suo figlio
Costantin Petalà Zuane
Nicoletto Petalà Marato
Costantin
Vassilli, e
Zuane suoi figlj
+ Alvisè Zavò
Costantin Caravià Alessandro
Anagnosti Vlassopulo
Anzolin Draculi
= segue =

Φ. [4v]

Vangeli Caravià
Spiro Caravià
Zuane Caravià
Gerassimo Arseni
Stati Vulismà

Spiro Salamon
Eustachio Petalà Dracato
Anastassi, ed
Alessandro suoi fratelli.

Adi 31 Luglio 1799 S.V. Itaca. Fatto l'incontro de' Voti da Vatì del primo ordine da cadauna famiglia uno, d'anni 24 a tenor del Piano, risultò fino il giorno d'oggi essere Voti trentanove. Tutto 39.

{Zannetto Savò Presidente attuale.

{Κοσταντης Παηζης πρεσιδεντες ατουαλες.

[Τα μέλη της δεύτερης τάξης του Βαθιού]

φ. [9r]/7

Adi 31 Luglio 1799 S.V. Itaca

Cattalogo de' Voti da Vatì del secondo ordine incontrati, e riconosciuti fino il giorno d'oggi. Uno per cadauna famiglia, ed' avente l'età d'anni 24 prescritta dal Piano, e che assendonò a undeci. Tutto 11.

Anastasio Zavò
Nicolin Draculi
Panagin suo fratello
Andrea Vlassopulo Liberato
Zuanne Draculi Dimitracato
Dino Solomon
Demetrio Vlassopulo
Capitan Allexi Nicola⁵⁷
+ Zuanne Solomon
Nicolin Dedomenico, e
Giorgio Dendrinò di Stamati

{Zannetto Savò Presidente attuale.

{Κοσταντης Παηζης πρεσιδεντες ατουαλες.

⁵⁷ Βλ. σημ. 17.

[Τα μέλη της πρώτης τάξης της Ανωγής]

φ. [14r]/12

Adi 31 Luglio 1799 S.V. Itaca

Cattalogo de' Voti del primo ordine da Anoi, incontrati e riconossiuti fino il giorno d'oggi, uno per cadauno famiglia, avente l'età d'anni ventiquattro, prescritta dal Piano, ed' assendono a Voti tredici. Tutto 13.

Metaxà Paisi

Zuanne Paisi Anastassi

Zuanne Paisi Stamati

Costantin Paisi Giorgio

Cristodulo Galati⁵⁸

Giorgo Galati Zanetto

Demetrio Galati Nicolin

Giorgo suo figlio

Carusso Sirmì Maruda

+ Gianni Paxinò Lorenzato

Dimitri Paisi Menego

Cristodulo Paxinò, e

Pietro suo figlio

{ Zannetto Savò Presidente attuale.

{ Κοσταντης Παηζης πρεσιδεντες ατουαλες.

[Τα μέλη της δεύτερης τάξης της Ανωγής]

φ. [19r]/17

Adi 31 Luglio 1799 S.V. Itaca

Cattalogo de' Voti del secondo ordine da Anoi, incontrati, e roconossiuti, fino il giorno d'oggi, uno per cadauna famiglia, avente l'età d'anni ventiquattro, prescritta dal Piano, assende a Voti due. Tutto 2.

Anagnosti Paisi Menego e

Marco Paisi quondam Spiro Papadato

{ Zannetto Savò Presidente attuale.

{ Κοσταντης Παηζης πρεσιδεντες ατουαλες.

⁵⁸ Χριστόδουλος, αλλού Χρίστος, Γαλάτης: ο πατέρας του Νικόλαου Γαλάτη της Φιλικής Εταιρείας. Βλ. σημ. 54.

[Τα μέλη της πρώτης τάξης της Εξωγής]

φ. [24r]/22

Adi 31 Luglio 1799 S.V. Itaca

Cattalogo de' Voti del primo ordine da Oxoì, incontrati, e riconossiuti fino il giorno d'oggi, uno per cadauna famiglia avente l'età d'anni ventiquattro prescritta dal Piano, e che assende a Voti quatordecì. Tutto 14.

+ Nicolin Vretò Zuanne
Nicolin Vretò Costantin
Antonio Vretò Costantin
Vangeli Vretò Costantin
Giorgo Vretò Nuzzato
Anagnosti suo figlio
+ Stati Vretò Nuzzato
Cristo Vretò Nuzzato
Gianni Vretò Traculia
Andrea Vretò Paulato
Panagin Prossalendi
Anastasio Raftopulo Battista
Spiro Raftopulo Battista, e
+ Spiro Vretò Stati

{ Zannetto Savò Presidente attuale.

{ Κοσταντης Παηζης πρεσιδεντες ατουαλες.

[Τα μέλη της δεύτερης τάξης της Εξωγής]

φ. [29r]/27

Adi 31 Luglio 1799 S.V. Itaca

Cattalogo de' Voti del secondo ordine da Oxoì, incontrati, e riconossiuti fino il giorno d'oggi, uno per cadauna famiglia, avente l'età d'anni ventiquattro prescritta dal Piano, e sono Voti due. Tutto 2.

Giorgio Draculi Eustachio, e
Panagin Vretò Anzulin

{ Zannetto Savò Presidente attuale.

{ Κοσταντης Παηζης πρεσιδεντες ατουαλες.

Πηγές και βιβλιογραφία

A. Αρχειακές πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) – Τμήμα Ιθάκης

Αρχείο Εικοσαετίας 1797–1817 (αταξινόμητο)

Φάκελος ΦΡ 27/7:

Libro delle parti prese nel Spettabile Conclave d'Itaca. Incomincia li 21 8bre 1798, e termina li 19 Luglio 1799.

Φάκελος ΦΡ 40/14:

1805 – 1806 Registro di lettere segrete di Sua Eccellenza Atanasio Monte Santo Pritano.

Φάκελος ΦΡ 40/34:

1. Λυτό έγγραφο, κήρυγμα του Angelo Orio με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1799 ε.π.

2. Cattalogo de' Voti del primo e secondo Ordine che compongono il Spettabile Consiglio generale incontrato il di 31 Luglio 1799 S.V. À Itaca.

Νοταριακό Αρχείο

Φ. 54: Cristodulo Galati.

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Νοταριακοί κώδικες Ιθάκης: Κώδ. 14 (Μιχαήλ Ροδίτης).

B. Δημοσιευμένες αρχειακές πηγές

Αθανασοπούλου, Ιωάννα. *Ο πληθυσμός της Ιθάκης του Κάλαμου και του Καστού το έτος 1807. Έκδοση της απογραφής με τίτλο Anagrafi degli abitanti dell'Isola d'Itaca e dei scogli adiacenti di Calamo e Castiùs*. Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 2019.

Δαφνής, Κωσταντίνος επιμ. *Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια*, τόμ. 1. Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 1976.

Βλασσόπουλος, Νίκος Στ. *Η ιστορία της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Γαρδελάκι της Ιθάκης και το πρακτικό της αδελφότητας 1738–1831*. Ιδιωτική έκδοση, 1998.

Γρίβα, Ελένη Φ. *Το Libro d'Oro της Ιθάκης*. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 1997.

Ζαρίδη, Κατερίνα Φ. *Το «Libro D'Oro» της Κεφαλονιάς του έτους 1799*. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2014.

Νικηφόρου, Αλίκη Δ. *Συνταγματικά κείμενα των Ιονίων νήσων*. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2008.

Τσιγκάκης, Κώστας Γ. *Οι εκθέσεις των Βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (16^{ος} αιώνας)*. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2008.

Γ. Συγκαιρινές μαρτυρίες

Bellaire, J.P. *Précis des opérations générales de la Division Française du Levant*. Chez Magimel-Humbert, An XIII–1805.

Gell, W. *The Geography and Antiquities of Ithaca*. Longman, Hurst, Rees, and Orme, 1807.

Leake, W.M. *Travels in Northern Greece*, τόμ. 3. J. Rodwell, 1835.

Δ. Δευτερογενείς πηγές

Δ.1 Ελληνόγλωσσες

Αρβανιτάκης, Δημήτρης Δ. «Προβλήματα κοινοτικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικές αντιθέσεις στον Ιόνιο χώρο (1750–1797)». Στο *Ελληνισμός και Κάτω Ιταλία. Από τα Ιόνια Νησιά στη Grecia Salentina*, τόμ. 1. 2002.

———. *Η αγωγή του πολίτη. Η γαλλική παρουσία στο Ιόνιο (1797–1799) και το έθνος των Ελλήνων*. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2020.

Δεμπόνος, Αγγελο-Διονύσης. «Νικόλα Τίξενχάουζεν – Ευστάθιος Μεταξάς. Τυπικό δίδυμο μιας εποχής (1798–1802) (Ανέκδοτες μαρτυρίες)». Στο *Επτάνησος Πολιτεία 1800–1807*, επιμέλεια των Σ. Μιγάλαρα & Π. Μοσχονά. Κέντρο Μελετών Ιονίου, 2016.

Δόικας, Πάννης. «Libro d'oro της νήσου των Παξών». Παράρτημα στο *Libro d'oro della magnifica città di Corfù*, τόμ. 3, επιμέλεια του Σπύρου Κατσαρού. Χρονικά των Κορυφών, 1983.

Ζάνου, Κωνσταντίνα. *Τραυλίζοντας το Έθνος. Διεθνικός πατριωτισμός στη Μεσόγειο*. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2022.

Καλλίνικος, Πάνος Γ. *Επτανησιακά (κατά το πλείστο Ιθακησιακά) σύμμικτα*. Δόμος, 1991.

Καποδίστριας, Νίκος Π. «Οι λύκοι που κατασπάραζαν τα πρόβατα. Η νομή της εξουσίας στην Ιθάκη κατά την ύστερη βενετική περίοδο (β' μισό 18ου αιώνα)». Στο *Πρακτικά του ΙΑ' Διεθνούς Πανιωνίου Συνεδρίου*, επιμέλεια της Δώρας Φ. Μαρκάτου, τόμ. 5. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2020.

Καρατιδάκης, Νίκος. «Τα Επτάνησα. Ευρωπαϊκοί ανταγωνισμοί μετά την πτώση της Βενετίας». Στο *Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770–2000*, επιμέλεια του Βασιλή Παναγιωτόπουλου, τόμ. 1. Ελληνικά Γράμματα, 2003.

Κούκκου, Ελένη Ε. *Ιστορία των Επτανήσων από το 1797 μέχρι την Αγγλοκρατία. Πρώτες διπλωματικές ενέργειες του Ιωάννου Καποδίστρια*. Εκδόσεις Παπαδήμα, 2001.

Λεκατσάς, Αθανάσιος. *Η Ιθάκη*, τόμ. Β' - Γ'. Φήμιος, 1998–1999.

Λιβιτσάνης, Γεράσιμος. «Ιθάκη 1809. Στη δίνη των Ναπολεόντειων Πολέμων». Στο *Πρακτικά του ΙΑ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου*, επιμέλεια του Ηλία Α. Τουμασάτου, τόμ. 1. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2019.

———. «Η καλλιέργεια, το εμπόριο και το λαθρεμπόριο της σταφίδας στο Θιάκι κατά τη Βενετοκρατία». *Η Κεφαλονίτικη Πρόσδος Γ'*, τ. 4 (2021): 35–38.

———. «Το χωριό Στραβονίκου και ο πληθυσμός του Θιακιού το 1583 μέσα από την απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα». *Η Κεφαλονίτικη Πρόσδος Γ'*, τ. 11 (2023): 33–36.

Μαυρογιάννης, Γεράσιμος Ε. *Ιστορία των Ιονίων Νήσων αρχομένη τω 1797 και λήγουσα το 1815. Μετά προεισαγωγής εν η εκτίθενται αι προηγούμεναι τύχαι αυτών*, τόμ. 1 – 2. Τυπογραφείον «Παλιγγενεσία», 1889.

Μενελαΐδου, Τατιάνα. «Οδυσσεάς Ανδρούτσος'. Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013. GRI-2014–11695.

Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. «Το Libro d' Oro στην Επτάνησο (Ειδήσεις από επίσημα έγγραφα και ο κώδικας της Ιθάκης)». Στο *Άνθη Χαρίτων*. Ελληνικών Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας (Βιβλιοθήκη Αρ. 18), 1998.

Νικίας, Κυριάκος. «Σημειώσεις για τους διοικητές της Ιθάκης επί Βενετών». *Η Κεφαλονίτικη Πρόσδος Γ'*, τ. 12 (2023): 34–38.

Παϊζή-Αποστολοπούλου, Μάχη. «Στην Ιθάκη το 1808. Από τα όρη των Αγράφων στη θάλασσα του Ιονίου». Στο *Πρακτικά του ΣΤ' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου*, τόμ. 1. University Studio Press, 2000.

Πρεβεζιάνος, Δημήτρης Β. «Ψάχνοντας για την Ιθάκη στις απαρχές της βενετικής κυριαρχίας: 1500–1600» [REGESTA ITHACAE HISTORIAE, II]. *Bulletin of the Ithacan Historical Society / Επετηρίδα της Ιστορικής Εταιρείας της Ιθάκης* 1 (2023): 92–126.

Δ.2 Ξενόγλωσσες

Blanning, Tim. *The pursuit of glory. Europe 1648–1815*. Penguin Books, 2008.

Esdaille, Charles. *Napoleon's Wars. An international history, 1803–1815*. Penguin-Allen Lane, 2007.

Livitsanis, Gerasimos. «The village of Stravonikou and the population of Ithaca in the 1583 census of Kastrofylakas: Re-reading an old source in search of Venetian Ithaca». *Bulletin of the Ithacan Historical Society / Επετηρίδα της Ιστορικής Εταιρείας της Ιθάκης* 1 (2023): 92–126.

Lunzi, Ermanno. *Della Repubblica Settinsulare Libri Due*. Tipi Fava e Caragnani, 1863.

Nikias, Kyriaco. «The Governors of Venetian Ithaca». *The Annual of the British School at Athens* 118 (2023): 399–416.

———. «The archive of the Venetian administration at Ithaca». *Mediterranean Historical Review* 39, τ. 1 (2024): 69–89.

———. «Private legal practice and public authority in early Venetian Ithaca: thirteen new notarial documents (1575–1599)». *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / The Legal History Review* 92 (2024): 97–140.

———. «The ‘primates’ of Venetian Ithaca: A first sketch of the local administration with a list of sindici (1649–1796)». *Bulletin of the Ithacan Historical Society / Επετηρίδα της Ιστορικής Εταιρείας της Ιθάκης* 2 (2024): 145–189.

Saul, Norman E. *Russia and the Mediterranean, 1797–1807*. The University of Chicago Press, 1970.

Vlassi, Despina. «Villici vestiti ingiustamente del carattere de’ cittadini. Funzione e disfunzione del Consiglio di Cefalonia». Στο *Venezia e le isole Ionie, Atti Convegno di studio, Corfù 26–27 settembre 2002*, επιμέλεια των Chryssa Maltezou & Gherardo Ortalli. 2005.

———. «Stemmi, titoli, libri d’oro nelle Isole Ionie e a Creta tra mito e realtà». Στο *Le Aristocrazie Cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV–XVIII*, επιμέλεια των M. Zorzi, M. Fracanzani & I. Quadrio. La Musa Talìa, 2009.

E. Διαδικτυακές πηγές

Δοίκας, Ιωάννης. «Λίμπρο ντ’Ορο Παξών (Η Χρυσή Βίβλος των Παξών)». Πρόσβαση στις 19 Νοεμβρίου 2024, στο <https://www.translatum.gr/etexts/idoikas/libro.htm>.

*

Εικόνες του κώδικα

Εικ. 4: Το εξώφυλλο του κώδικα (φωτογραφία του συγγραφέα)

Indie

Catologo di tutti li Nobili del p^{ro} Ordine — 2 p^{re}mo —
Catologo de' Voti del p^{ro} Ord. de' Voti — 2 —
Catologo de' Voti del n^o Ord. de' Voti — 7 —
Catologo de' Voti del p^{ro} Ord. de' Anoi — 12 —
Catologo de' Voti del n^o Ord. de' Anoi — 17 —
Catologo de' Voti del p^{ro} Ord. de' Oxi — 22 —
Catologo de' Voti del n^o Ord. de' Oxi — 27 —

Distretto

Da Voti del p^{ro} Ord. de' Voti — 39 —
Da Voti del n^o Ord. de' Voti — 11 —
— 50 — — 50 —

Da Anoi del p^{ro} Ord. de' Voti — 13 —
Da Anoi del n^o Ord. de' Voti — 2 —
— 15 — — 15 —

Da Oxi del p^{ro} Ord. de' Voti — 14 —
Da Oxi del n^o Ord. de' Voti — 2 —
— 16 — — 16 —

In tutto Voti — 81 —

Εικ. 5: Ο πίνακας περιεχομένων και τα τελικά αθροίσματα των ονομάτων (φωτογραφία του συγγραφέα)

1799. 28. luglio. 1799. Catalogo di tutti li Sindici che formarono il
 primo ordine e dei figli di Sindici morti nell' Epoca
 della Dimissione del Veneto ^{prima} Governo

li Nob. 1799.

- Costantin Savo' Nicolo'
- ✦ Alvisè Savo'
- Zanetto Savo'
- Costantin Savo' Vettor
- Elia Draaculi
- Huti Draaculi Teodoro
- Costantin Draaculi Demetrio
- Zuanne Draaculi Andrea
- Gevasimo Draaculi
- Angolin Draaculi
- Costantin Draaculi Elia
- Ziorgo Solomon
- Maxim Solomon
- Antonio Solomon
- Anastasio Vlassopulo
- Zorzi Vlassopulo
- Michiel Roditi
- Anagnosti Vlassopulo Panagiu
- Costantin Petala Rodoteato
- Costantin Petala Zuanne
- Nicoloto Petala Mavato
- Costantin Cavaria Alessandro
- Zangeli Cavaria
- Spiro Cavaria Costantin
- Zuanne Cavaria Costantin
- Gevasimo Assenti
- Hiti Vullisma
- Ambro Draaculi
- Cusmelio Petala Dracato
- Anastasio Petala Dracato

Εικ. 6: Κατάλογος των τέως συνδικών της Ιθάκης της Βενετικής περιόδου
 (φωτογραφία του συγγραφέα)

· Alessandru Betula Dracato
 · Spiro Solomon
 · Metaxa Baiji
 · Zuanna Baiji Anastasio
 · Zuanna Baiji Stamati
 · Focia Baiji Stamati
 · ^{Nicola Baiji Stamati}
 · Costantin Baiji Giorgio
 · Cristo Galati
 · Giorgio Galati Zanello
 · Giorgio Galati Videmetrio
 · Cavusso Maruda
 · Cristofalo Capino
 · + Gianni Capino Lorenzato
 · Demetrio Baiji menego
 · Demetrio Galati Nicolin
 · Nicolin Vreto Zuanna
 · Nicolin Vreto Costantin
 · Antonin Vreto Costantin
 · Vangelis Vreto Costantin
 · Giorgio Vreto Nuzzato
 · Itah Vreto Nuzzato
 · Cristo Vreto Nuzzato
 · Gianni Vreto Traculia
 · Spiro Vreto Stati
 · Andrea Vreto Baulato
 · Ganagin Brossalendi
 · Anastasi Bosphorulo Batta: e
 · Spiro Bosphorulo Batta: da Veti, Anon' D'oxa
 · Zannetto Jasio Bressid. etuobes
 · Κωνσταντίνος Μητριάδης Κωνσταντίνος Μητριάδης

Εικ. 7: Κατάλογος των τέως συνδίκων της Ιθάκης της Βενετικής περιόδου, συνέχεια (φωτογραφία του συγγραφέα)

12

= Catalogo de' Voti de' Vati del pmo. ord. =

Costantin Zavo Nicolò
 Caj: Eustachio suo figlio
 Zaneto Zavo
 Pietro suo figlio
 Costantin Zavo Vettor
 Elia Draculi
 Costantin suo figlio
 Mati Draculi Fedoracato
 Costantin Draculi Dmitracato
 Antonio Draculi
 Zuanne Draculi Andreo
 Sevassimo Draculi
 Giorgio Solomon
 Madin suo figlio
 Anastasi Vlassopulo
 Liberio suo figlio
 Zovvi Vlassopulo
 Michiel Roditi
 Panagiu suo figlio
 Costantin Betala Roditeato
 Demetrio suo figlio
 Costantin Betala Zuanne
 Nicoletto Betala Marato
 Costantin
 Fassilli e
 Zuanne suoi figli
 † Alise Zavo
 Costantin Cavacia Alessandro
 Anagnosti Vlassopulo
 Anzolin Draculi
 = Seque =

Εικ. 8: Κατάλογος των μελών της πρώτης τάξης από το Βαθύ (φωτογραφία του συγγραφέα)

Vangelì Caravia
 Spiro Caravia
 Zuanne Caravia
 Gerassimo Arseni
 Stati Vulisma
 Spiro Salamon
 Eustachio Betala Orca
 Anastassi, ed
 Alessandro suoi fratelli.

Adi 31: Luglio 1799: 10. Itaca. Fatto l'incontro
 de' voti da vati del gno ord. Da cadauna famiglia
 uno, d'anni 24: a tenor del diacono, risultò
 fira il gno d'oggi essere voti trecento 20: 39=

Zannetto Jaco Bressio: attuale.

Σπυρίδης και ος προσηλωτος αζαρος.

Εικ. 9: Κατάλογος των μελών της πρώτης τάξης από το Βαθύ, συνέχεια
(φωτογραφία του συγγραφέα)

7

Ab. 131: luglio 1799. I. G. Itaca
 Catalogo de' voti da voti del secondo ord. incontrati,
 non conosciuti fino il giorno d'oggi - uno per
 ciascuna famiglia, ed avute l'ottava d'anni 1794
 prescritte dal Reano - e che assunsero undici di si-

- Anastasio Zevò
- Nicolin Draculi Andrea
- Panagiu suo fratello
- Andrea Vlassopulo liberato
- Zuanne Draculi dimittuto
- Dimo Solomon
- Demetrio Vlassopulo
- Cap: Alessi Nicola
- Zuanne Solomon
- Nicolin de Domenico e
- Giorgio Bendrino di Stamati.

Zannetto Sacco Bressid: attuale.

Kostavio zuziu, xpa d'oviz: abogis.

Εικ. 10: Κατάλογος των μελών της δεύτερης τάξης από το Βαθύ (φωτογραφία του συγγραφέα)

in

Adi. 131: luglio 1799. I. V. Itaca

Catalogo de' voti del pmo. ord: da Anoi, incontrati
 e riconosciuti fino il giorno d'oggi, uno per
 cadauna famiglia, averta l'Etta d'anni vent-
 quatto, prescritta del Nano, ed'ascevano a
 voti tredici ————— 13 —

- Metaxa Paisi
- Zuanne Paisi Anastassi
- Zuanne Paisi Stamati
- Costantin Paisi Giorgio
- Cristofulo Galati
- Giorgio Galati Zanetto
- Demetrio Galati Nicolin
- Giorgio suo figlio
- Cavasso Sirmi Maruda
- † Gianni Baxino Lorenzato
- Dimetri Paisi Menego
- Cristofulo Baxino e
- Pietro suo figlio.

Zannato Sario Presid. attuale

Nostri no. zannati presid. attuale

Εικ. 11: Κατάλογος των μελών της πρώτης τάξης από την Ανωγή
 (φωτογραφία του συγγραφέα)

nr

131: luglio 1799. 16. Itaca
 Catalogo de' voti del primo ordine da Oxi, in-
 contrati, e riconosciuti fino il giorno d'oggi,
 uno per cadauna famiglia, avuta l'età di
 anni ventiquattro presentata dal signor, e che
 asserde a voti quattordici — D: 14 —

+ Nicolin Vreto Zuanna
 . Nicolin Vreto Costantin
 . Antonio Vreto Costantin
 . Vangelin Vreto Costantin
 . Giorgio Vreto Nuzzato
 . Anagnosi suo figlio
 + Stati Vreto Nuzzato
 - Cuvisto Vreto Nuzzato
 . Gianni Vreto Vaculia
 . Andrea Vreto Paulato
 . Canagin Crossalendi
 . Anastasio Baftopulo Battone
 . Spiro Baftopulo Battone
 + Spiro Vreto Steti -

Zannetto Sani Presid. attuale. —

Kostantinos Zannetos xriodoulos, euzages.

Εικ. 13: Κατάλογος των μελών της πρώτης τάξης από την Εξωγή (φωτογραφία του συγγραφέα)

27

Al. 131: luglio 1799. 10. Italo
Catalogo de' voti del secondo ordine da oggi, incon-
trah, e riconosciuti fino al giorno d'oggi, uno per
cada una famiglia, avente l'Alta D'auve ven-
ti giorni prescritta dal bi'ano, e sono voti due de' R-
.
Giorgio Drauli Eustachio,
Baragiu Vreto Angelina

Zanetto Jauo Preside attuale:—

Kostun Lu. xua. 2ui xpi d'na. akoyes.

Εικ. 14: Κατάλογος των μελών της δεύτερης τάξης από την Εξωγή
(φωτογραφία του συγγραφέα)

Abstract

The Ithacan 'Libro d'Oro' of 1799: A preliminary presentation

This paper presents a transcription and photographic reproduction of a manuscript of the Archives of Ithaca which contains lists of Ithacan names dated 31 July 1799. An examination of the historical context in which this manuscript was produced allows the conclusion that it is the 'Libro d'Oro' of Ithaca in the year 1799, corresponding to those of Cephalonia and Paxos. If we take into account the existence of the already published 'Libro d'Oro' of Ithaca of 1803, then we are in the interesting position of having available two similar documents from the same island. Such an identification allows for a discussion of the ways in which the local elite of Ithaca emerged and came to establish itself in a small island society. How did this elite manage to realise its institutional existence? Were the historical conditions favourable? In what ways did it proclaim its particular local identity? These are the main questions that concern this preliminary presentation.

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται σε μεταγραφή και σε φωτογραφική αποτύπωση ένας κώδικας του Αρχείου Ιθάκης, ο οποίος φέρει καταλόγους ονομάτων Ιθακσίων με ημερομηνία 31 Ιουλίου 1799. Η εξέταση του ιστορικού πλαισίου στο οποίο παρήχθη ο κώδικας αυτός επιτρέπει το συμπέρασμα πως πρόκειται για το «Λίμπρο ντ' Όρο» της Ιθάκης του έτους 1799, αντίστοιχο με εκείνα της Κεφαλονιάς και των Παξών. Αν ληφθεί υπόψη και η ύπαρξη του ήδη εκδεδομένου Λίμπρο ντ' Όρο της Ιθάκης του 1803, τότε βρισκόμαστε στην ενδιαφέρουσα θέση να έχουμε διαθέσιμα δύο ανάλογα ντοκουμέντα από το ίδιο νησί. Μια τέτοια ταύτιση επιτρέπει μια συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η τοπική ελίτ της Ιθάκης αναδείχθηκε κι έφθασε να εδραιωθεί σε μια μικρή νησιωτική κοινωνία. Πως αυτή η ελίτ κατάφερε να πραγματοποιήσει τη θεσμική της υπόσταση; Ήταν οι ιστορικές συνθήκες ευνοϊκές; Με ποιους τρόπους διακήρυττε την ιδιαίτερη τοπική της ταυτότητα; Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα που απασχολούν την παρούσα πρώτη παρουσίαση.